

Александър Косулиев¹

ДИНАМИКА НА МИНИМАЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ДОХОДИ, РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ И НАЕТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2012-2017 Г.

*Минималните осигурителни доходи (МОД) са въведени за нуждите на фиска и стабилизацията на социално-осигурителната система. Те обаче имат своите критични, според които съществуването им изкривява пазара на труда и намалява заетостта. В доклада се проследяват промените на МОД в периода 2012-2017 г. и евентуалното влияние, което това оказва върху броя на наетите. Посочени са някои от трудностите при изследването на проблема. Използван е нов метод за подбор на данни, подходящи за изследването на зависимостта. Данните са анализирани с панелен регресионен модел и t-test за сравнение на средни на две популации. Резултатите показват, че влиянието на МОД върху заетостта е незначително.
Ключови думи: J21, J30, J38*

1. Предишни изследвания на минималните осигурителни доходи, работните заплати и заетостта

1.1. Кратък обзор

Минималните осигурителни доходи (или прагове, наричани от тук нататък съкратено МОД) са изцяло български феномен. Те са въведени през 2003 г. с цел гарантирането на постъпления в системите за социално осигуряване в условията на установили се практики за укриване на доходи. МОД варират по икономически дейности и професии. При минималната работна заплата целта е повишаването дохода, при МОД това е по-скоро страничен ефект, който може и да не се реализира. Повишаването на МОД може да доведе до по-висока брутна работна заплата под формата на по-голям размер на бъдещите плащания, получени през социално-осигурителната система. Възможно е също така увеличената сума на социално-осигурителните вноски да бъде за сметка на намален текущ доход, ако работодателят компенсира повишените задължения към фиска с по-ниско плащане на ръка. При втория вариант има изсветляване на доходи - общите разходи за работодателите няма да се увеличат, а само ще се пренасочат от служителя към фиска. При първия вариант на теория има вероятност увеличението в разходите да се окаже непосилно за работодателя и да доведе до съкращаването на служители. Доколко силен е ефектът от увеличението на МОД върху заетостта, е обект на спорове. По-долу накратко са представени предишни изследвания, които в някаква степен засягат този въпрос.

¹ Александър Косулиев, гл.ас. д-р, Русенски университет "Ангел Кънчев", тел.: +359 082 888 557, e-mail: akosuliev@uni-ruse.bg

- Цанов (2015) и Цанов и Шопов (2017)
 - *Обект и обхват.* В първото е разгледана динамиката и взаимодействието между МОД и заетостта на нискоквалифицираните работници за периода 2010-2013 г.. Във второто е разгледана динамиката на МОД, включително вариацията им по икономически дейности и професии. Обхванатият период е по-голям - от 2008 до 2015 г.
 - *Методология.* Дескриптивна статистика.
 - *Резултати.* Няма влияние на МОД върху заетостта или ако го има, е слабо.
- Николова и Панайотова (2013)
 - *Обект и обхват.* Избрани икономически дейности и професии, където МОД е близо до средната работна заплата. Дейностите са общо четири - търговия на дребно, хотели и ресторанти, производство на текстил, сухопътен транспорт. Разгледана е заетостта като функция на равнището на МОД по региони. Изследва се периодът от 2004 до 2011 г.
 - *Методология.* Линейна регресия.
 - *Резултати.* На агрегирано ниво влиянието на минималните осигурителни прагове върху броя на наетите е незначително. Констатирана е разнопосочна динамика в движението на МОД и заетостта по дейности и професии. Изключение прави производството на текстил за 2008-2010 г., но това може да се дължи на кризата, която засяга по-силно този отрасъл, който е по-силно експортно ориентиран. На регионално ниво броят на наетите намалява, но коефициентът на детерминация на модела е нисък ($R^2 = 0,12$).
- Институт за пазарна икономика (ИПИ, 2009).
 - *Обект и обхват.* Очакваните ефекти от увеличаването на осигурителните прагове върху условията за правене на бизнес през 2009 г.
 - *Методология.* Анкетно проучване сред мениджърите на 160 български фирми.
 - *Резултати.* Негативен ефект от увеличението на МОД. Като най-засегнати сектори са идентифицирани добивната, преработващата промишленост, производството, строителството и хотелите и ресторантите. Приблизително 22% от анкетираните заявяват, че увеличаването на осигурителните прагове ще доведе до съкращения на работни места или до наемането на по-малко работници от предвиденото преди това.
- Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ, 2014)
 - *Обект и обхват.* Влиянието на МОД върху неформалната икономика. МОД е представен като МОД/СРЗ в %, при нискоквалифицираните професии (квалификационна група 9) по икономически дейности. Неформалната икономика е представена

като дял от общата заетост на заетите от определени групи, които се възприемат като индикатор за неформалност - например наети без договор, наети на непълен работен ден и др. Обхванат е периодът 2003-2012 г., но е разбит на няколко подпериода.

- *Методология.* Оценка на многофакторна балансирана панелна регресия, където една от обясняващите променливи е МОД/СРЗ в %.
- *Резултати.* Заключение е, че МОД влияе върху неформалната заетост, следователно оказва влияние и върху формалната. Коефициентите на детерминация са много високи. Трябва да се има предвид обаче, че тези коефициенти се отнасят за цялостния регресионен модел, който включва много обясняващи променливи. Приносът на променливата свързана с МОД на практика е несъществен, макар и статистически значим². С оглед на данните, формулираното заключение е необосновано.

1.2. Проблеми при изследванията на минималните осигурителни доходи

Някои от тези трудности и предизвикателства са отбелязани от авторите и не са непременно проблем на самите изследвания, а на особеностите на самия проблем. Други са слабости, които могат да бъдат преодоляни в бъдещи изследвания.

- Наличието на подходящи данни. Няма публично достъпни данни за броя на хората, които се осигуряват на МОД по икономически дейности и професии. Това води до следващия проблем, а именно, че
- Изследователите са принудени да работят с агрегирани и осреднени величини. Агрегирането на величините е разгледано по-подробно, но не достатъчно в доклада на АИКБ (2014). То произтича от разминаването в агрегационното ниво, на което се определят МОД и нивото, на което НСИ събира и публикува данни за броя на наетите по икономически дейности и професии. Във въпросното изследване се споменава, че данните се трансформират, но не е обяснено какъв подход е възприет относно един важен елемент от процеса на трансформация, а именно - кой минимален осигурителен праг се избира, когато няколко дейности с различни по размер прагове се агрегират в една.

По отношение на осреднените величини проблем представлява потенциалната възможност малък на брой гранични стойности да изкривяват средната стойност. Предполага се, че колкото повече се доближава отношението МОД/СРЗ в дадена група до 100%, толкова по-голям ще е дялът на онези, които ще бъдат засегнати от бъдещо увеличение. Важна е вариацията на стойностите в групата. На теория, дори при равнища на МОД/СРЗ от 99% е възможно да няма нито един нает, който да е засегнат от МОД, а при по-ниски нива на това съотношение, например 50%, бройката да е

² Например коефициентът пред МОД/СРЗ в % по отношение на дела на наетите без договор (Таблица 4А. в Приложение 4) е 0,001056. Следователно увеличение на МОД/СРЗ със 100% би довело до увеличение на дела наетите без договор лица само с 0,1%.

значителна, ако груповите средни се влияят от малък брой хора, които взимат изключително големи заплати.

- Нелинейност на зависимостта между променливите и наличието на прагови стойности. Всяко индивидуално наблюдение, при което стойностите на заплатата са под 100% на съотношението МОД/СРЗ, би следвало да е напълно незасегнато от размера на минималния осигурителен доход. Така измежду увеличение от 50% при ниска изходна база и от 5% при висока изходна база е по-вероятно второто да доведе до промяна в заетостта. Т.е. последната е под едновременното влияние на две величини - както равнището, така и изменението на МОД/СРЗ.
- Фокус върху нископлатените дейности и професии, които се влияят от промените в МРЗ. Изследователите избират такива дейности, защото обикновено при тях съотношението МОД/СРЗ е високо. Но често МОД съвпадат с минималната работна заплата. Тогава не може да се отграничи уникалният ефект от повишаването, дължащ се конкретно на МОД, защото успоредно с него расте и заплащането на служителите, което превишава няколко пъти сумата по нарастването на дължимите вноски. Т.е. при значимо покачване само на МОД, разходите за работодателя се увеличават с $\theta \times \Delta W$, докато при увеличение на МРЗ за хората, които са на такава заплата, разходите за работодателя се повишават с $(\theta \times \Delta W + (1-\theta) \times \Delta W)$, където θ е дължимият от работодателя дял като социално-осигурителни вноски, а ΔW е повишаването в МОД или МРЗ.
- Дългосрочни тенденции и конюнктурни промени, които влияят върху измененията в разглежданите величини. Особено е проблематично, когато тези тенденции засягат по различен начин различните икономически дейности.
- Недобре подбрани величини за изследване и липса на контроли. В едно от разгледаните изследвания (Николова и Панайотова, 2013) като зависима променлива се използва броят на наетите по региони. Тъй като в Северна България заплатите са по-ниски, а с това и съотношението МОД/СРЗ е по-високо, негативните тенденции в броя на наетите са обвързани с този показател. Но в Северна България населението намалява по-бързо в сравнение с Южна и дори само заради това е нормално да се регистрира по-силен спад в броя на заетите. Това не означава, че той се дължи непременно на МОД.

2. Данни и методология

Информацията за МОД³ е взета от бюджета на Държавното обществено осигуряване, публикуван в “Държавен вестник” през съответната година. Избран е периодът след 2012 г. включително, тъй като оттогава насам няма промени в структурата от 85 дейности и 9 професии и съдържанието на таблиците за МОД. Тези данни са

³ Изходните данни, заедно с R скрипт за тяхната обработка са достъпни на <http://bit.ly/2KctvMO>

съпоставени с данни от НСИ по икономически дейности (A38) и класове професии за броя на наетите и средната брутна работна заплата в периода 2012-2017 г. Използвана е публикацията ISIC, Rev. 4 (United Nations, 2008, с 275-276), за да бъде осъществена трансформацията от по-ниското към по-високото ниво на агрегация. Това включва два вида операции. По-често срещаната операция е няколко различни дейности от таблицата с МОД да бъдат окрупнени в една дейност от таблицата с дейности и професии на НСИ. По-рядко, но все пак срещана, е необходимостта една дейност от таблицата с МОД да бъде поделена между две дейности от НСИ. И при двете обаче стои въпросът как да се процедира при положение, че в окрупнената дейност има повече от един минимален осигурителен доход. Единият вариант е да се вземе осреднена стойност, но това би могло да изкриви допълнително данните. Другият вариант е да се използва най-високата стойност за цялата новосформирана група, но проблемът е аналогичен. В крайна сметка е избрано решението от таблицата с данни с повече от 3000 наблюдения да бъдат махнати онези, при които има повече от една стойност за МОД, след което таблицата остава с 1185 наблюдения.

Извършени са две допълнителни филтрирания. Оставени са само онези двойки “дейност - професия”, при които времевият ред е непрекъснат. Това е необходимо за последващите статистически тестове, тъй като ще се изчислява процентна годишна промяна. След това са премахнати двойките “дейност - професия”, за които средният брой на наетите през периода е по-малък от 500 души. Там, където заетостта е по-малка в абсолютни стойности, може случайни фактори да доведат до необосновано големи промени в процентно изражение. Тази таблица с данни съдържа 114 двойки “дейност - професия” с наблюдения за период от 6 години. Общата заетост в селектирания панел варира между 660 хиляди през 2012 г. и 717 хиляди през 2017 г.

Към наличната таблица са добавени две категорични променливи. При едната предварително изчисленото съотношение МОД/СРЗ в % е разделено на пет квинтилни групи за всяка година и всяко наблюдение е отнесено към съответната група. Другата категорична променлива е добавена съобразно посоката на промяната на МОД/СРЗ през съответната година - дали отношението расте или намалява.

За нуждите на дескриптивната статистика се използва и таблицата с данни преди извършването на гореописаните трансформации.

3. Резултати и анализ на данните

Въпреки че вече бе спомената недостатъчността на агрегираните променливи за достигането до по-категорични изводи относно връзката между промените в МОД и заетостта, те са една добра отправна точка за последващ анализ. На Фигура 1 е показана годишната динамика на МОД, наетите и средната работна заплата. Средната заплата и МОД растат с по-високи темпове от броя на наетите, което е разбираемо, като се има предвид, че те са номинални величини. През целия период с изключение на 2016 г. средната заплата е с по-високи темпове на растеж, отколкото МОД.

Фигура 1. Динамика на МОД, СРЗ и наетите

Източник: ДВ, НСИ, собствени изчисления

Един от недостатъците на осреднените стойности става видим, ако се направи анализ на промените по отделни дейности и професии. През целия период най-високото годишно изменение на МОД е регистрирано през 2013 г. - с 40%, докато през 2016 г. то е 30,9%. Най-ниската отбелязана максимална стойност е през 2017 г., с годишна промяна на МОД от 8,7%, макар че това не е годината с най-ниски средни промени при праговете. Спрямо началото (2012 г.) и края на периода (2017 г.) най-голямото изменение е 86%, следвано от над 70 двойки “дейност - професия”, с изменение от приблизително 70%. Прави впечатление, че повечето от тях са в сферата на добивната промишленост или производството и че МОД, както в началото, така и в края периода, при тях съвпада с МРЗ. По отношение на броя на наетите през целия период устойчиво най-много са наетите в секторите търговия, образование, ресторантьорство и хотелиерство, транспорт и административни и спомагателни дейности.

Разпределението по квинтилни групи на икономическите дейности показва, че в групата с най-високо съотношение на МОД/СРЗ най-голям дял на отраслите ресторантьорство и хотелиерство, както и медико-социални грижи. По отношение на динамиката на това отношение в групата, където то бележи растеж, няма толкова ясно изразена тенденция, но все пак може да се посочат юридически, счетоводни, архитектурни и инженерни дейности, както и държавно управление. Прави впечатление, че хотелиерството и ресторантьорството имат най-голям дял (9% от всички) в групата на тези, при които съотношението МОД/МРЗ намалява. На Фигура 2 е показана промяната на наетите в процентно отношение по години, квантилни групи на отношението МОД/МРЗ и отдалечаването или сближаването на двете променливи в това отношение. Бихме очаквали за всяка една от годините и квинтилните групи (особено за петата) стойностите за фигурите от групата на сближаването да са по-ниски, но това не е така. Аналогично, не може да се твърди, че

при петия квинтил темповете на изменение в броя на наетите са по-ниски, отколкото при останалите квинтилни групи. Ако изобщо има някаква тенденция, тя по-скоро е свързана с по-бавните темпове на растеж на групите в средата.

Фигура 2. Промяна на наетите по групи

Източник: ДВ, НСИ, собствени изчисления

Вече бе споменато, че линейната регресия не е най-подходящият тест за проверка на влиянието на промените в МОД и заетостта заради нелинейност на отношението и прагови ефекти. Тук се прави опит това да бъде частично компенсирано като се въведе категорийна променлива, показваща принадлежността на наблюдението към квинтилната група с най-високо отношение за МОД/СРЗ. Другата независима променлива е въпросното отношение, но трансформирано логаритмично. Зависимата променлива е броят наети, също представен в логаритмична скала. Логаритмичната трансформация се използва, когато се сравняват процентни промени. Тъй като данните имат както пространствено, така и времево измерение, използваме панелна регресия, изчислена със софтуера *R* и пакета *plm* (Croissant, 2008). Когато извадката е малък дял от популацията, се препоръчва панелният модел да използва “random” оценител (Gelman 2005, с 20). Видът на регресионното уравнение е посочен по-долу.

На Фигура 3 е показана диаграмата на разсейване на променливите от регресионното уравнение по групи.

Фигура 3. Диаграма на разсейване на наетите и МОД/СРЗ

Източник: ДВ, НСИ, собствени изчисления

$$\log(empl)_{it} = \beta_1 \times \log(mod)_{it} + \beta_2 \times qgroup_{it} + (\alpha_i + \varepsilon_{it}) \quad (1)$$

където $empl$ - брой наети; mod - МОД/СРЗ в проценти; $qgroup$ - категорийна променлива, показваща принадлежността на наблюдението към квинтила с най-високи стойности за МОД/СРЗ; $(\alpha_i + \varepsilon_{it})$ - елемент на смущение, където първият член е специфичен индивидуален компонент; t е времеви индекс; i е индекс на двойката "икономическа дейност - професия".

Въпреки че диаграмата на разсейването видимо не предполага това, регресионното уравнение дава статистически значими резултати - както като цяло, така и за отделните коефициенти. Ефектът от категорийната променлива обаче е слаб. За сметка на това коефициентът $\beta_1 = -0,45$, което с известни условия може да се интерпретира, че повишение на МОД/СРЗ (представено в %) с един процент води до спад при наетите с 0,45%. Макар че индивидуалният коефициент показва много силна зависимост, коефициентът на детерминация е $R^2 = 0,11$, т.е. много малка част от вариацията в зависимата променлива се обяснява от регресията. По-големият проблем е, че регресионните остатъци не издържат теста на Шапиро за нормалност на разпределението. От друга страна моделът преминава теста на Бройш-Паган за хомоскедастичност. Като цяло обаче с оглед и на ниските стойности на R^2 не може да се направи заключението, че минималните прагове оказват влияние върху заетостта, макар заключението да е отворено за интерпретация.

Друг възможен подход за проверка на тази зависимост е да се сравнят средните на две групи. В случая групите са наблюденията от квинтилна група 5, избрана като потенциално най-чувствителна заради високите стойности на МОД/МРЗ, категоризирани според това дали МОД/МРЗ намалява (т.е. променливите в отношението се отдалечават) или МОД/МРЗ расте (т.е. сближават се като стойности). Групата, при която има отдалечаване, наброява 85 наблюдения, докато групата със сближаване включва 47 наблюдения. Прилагаме *t-test* за сравнение на групови средни, като преди това прилагаме тест на Левен за еднаквост на груповите дисперсии (който те издържат) и на Шапиро за нормалност на разпределението (който не издържат, но с оглед броя на наблюденията това не е толкова проблематично). Проведеният *t-test* показва, че няма основание да се смята, че двете средни са различни. За всеки случай е приложен и тест на Уилкоксън, който има по-малко ограничителни условия за валидност и той потвърждава същите резултати – няма статистически значима разлика между двете средни.

Фигура 4. Диаграма на разсейване на наетите и МОД/СРЗ

Източник: ДВ, НСИ, собствени изчисления

4. Заключение

Настоящото изследване се опита да отговори на въпроса дали минималните осигурителни доходи оказват влияние върху заетостта. Категоричен отговор не може да бъде даден, но ако има такова влияние, то е слабо. Конкретният принос се изразява в описанието и приложението на нов подход за трансформирането на наличните данни в по-подходяща форма и използването на контролни групи за оценка на разглеждания ефект.

Изследванията са подкрепени по договор на Русенски университет "Ангел Кънчев" с № BG05M2OP001-2.009-0011-C01, „Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет "Ангел Кънчев", финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Използвана литература

- АИКБ. (2014). Предложение за Система за договаряне на доходи и възнаграждения от труд, насочени към ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством намаляване на стимулите за прилагането на сиви практики. – Асоциация на индустриалния капитал в България.
- ИПИ. (2009). Оценка на въздействието от промяната на минимални осигурителни прагове през 2009 г. – Институт за пазарна икономика.
- Николова, А., & Панайотова, Н. (2013). Пазар на труда, конкурентоспособност и влияние на минималните осигурителни прагове. – Министерство на финансите, Дирекция "Икономическа и финансова политика".
- Цанов, В. (2015). Влияние на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове върху заетостта на нискоквалифицираната работна сила. – Социални изследвания, 63-73.
- Цанов, В., & Шопов, Г. (2017). Развитие и определяне на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи в България. – Икономически изследвания, 2, 2-40.
- Croissant, Y., & Millo, G. (2008). Panel Data Econometrics in R : The plm Package. – Journal of Statistical Software, 27(2).
- Gelman, A. (2005). Analysis of variance - why it is more important than ever. – The Annals of Statistics, 33(1), 1–53.
- United Nations. Statistical Division. (2008). International Standard industrial classification of all economic activities (ISIC). – United Nations.